

IFRS CONTRIBUI

Organização: <sigilo>

Contato:

 <sigilo>

Grupo de trabalho: Priscila Silva Esteves, Alexandre Borba da Silveira, Tatiane Pellin Cislaghi, Darci de Borba, Arnaldo Moscato, Keila Rosa

Estudantes: Nicololy Nunes Fraga, Dandara Giombelli Grando e Erik Silva da Costa.

Áreas apontadas no formulário de demandas

- **Marketing**

Demandas surgidas na reunião

- Marketing, querem ajuda na sua campanha, que o cliente final saiba da campanha e busque <sigilo>.
- Que mais empresas se juntem à campanha.
- Intensificar o relacionamento interorganizacional entre <sigilo> e <sigilo> atuais.

Caracterização da empresa

- Querem que as pessoas se sintam pertencendo a comunidade de Sertão.
- Uma <sigilo> voltada para a divulgação do comércio local da cidade de Sertão.

Sugestões de ação

- Trabalhar conteúdo para mostrar estabelecimentos: fazer por segmentos (ex: postos de gasolina).
- Segmentar a lista - material informativo para cliente final de acordo com a sua área de atuação..
- Criar cards com conteúdos relacionados aos associados, por segmento, para vincular com a promoção das raspadinhas.

- Marcar em qual empresa a pessoa ganhou a raspadinha para favorecer o associado. E o <sigilo> marcar a <sigilo> em sua postagem também!
- Ação conjunta incentivando a comprar em Sertão e não Erechim, intensificar a divulgação em rádios, dar entrevistas, mostrando ao consumidor a importância de comprar no mercado local, ressaltando o impacto disso para o município.
- Verificar quais lojas estão com maior dificuldade em distribuir as raspadinhas e fazer uma divulgação específica (ressaltar que estas lojas ainda possuem as raspadinhas, destacar que x ainda não foram premiadas, convidando e incentivando o consumidor a prestigiar o comércio local).
- Divulgar melhor a campanha, ressaltando o prêmio final, deixando claro as datas e prazos. No instagram, não consta essa informação, pelo menos não de forma “fácil”.

Trabalho de Relações Públicas com associados:

- Realizar ações com os associados no formato de comunicações diretas com retornos das comunicações, premiações e retornos.
- Realizar eventos de premiações para com os associados com maior volume de entregas de premiações para gerar comunicação direta na rede de associados.
- Capacitação para lojistas (ex: agora no Black Friday ou para campanhas de Natal e, nessas capacitações, reforçar a campanha)
- Realizar ações via WhatsApp com grupos de associados divulgando ações, premiações e associados com maior volume de vendas que foram geradas pelas raspadinhas.
- Fazer cronograma de publicações (com frequência) - pois cliente final provavelmente não segue a <sigilo> e, sim, a loja.
 - Efetuar calendário com sugestões de postagens. Exemplo:

CALENDÁRIO INDICATIVO - DEZEMBRO, 2021						
DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
			01	02 Post e stories mostrando decoração de natal(caso tenha)	03	04 post sobre alguma curiosidade sobre fiés ou algo da culinária italiana
05	06 Foto do buffet	07	08 Dia da Família aproveitar o dia para convidar para comerem em família no buffet	09	10	11 Curiosidade sobre algum alimento do buffet
12	13 Foto do buffet	14	15	16 Tbt de algum evento	17	18 Enquete (stories)
19	20 Foto do buffet	21 início do verão Abordar alguma sobremesa ou bebida refrescante	22	23	24 Véspera de natal	25 Natal
26	27 Foto do buffet	28	29 Caixa de perguntas (stories)	30	31 Véspera de ano novo	

Observações:

Tentar fazer o mês ou uma semana mais natalina

Manter stories ativo mostrando o local e o buffet;

pelo menos 2 vezes por mês fazer uma interação nos stories como caixa de perguntas ou enquete;

Hashtags #:

#buffet #serragaucha #lacecilia #garibaldi #restaurante #riograndesul #comidadequalidade #espaçoagradável #sobremesas #sobremesasdeliciosas #localacolhedor #Natal2021 #Natal #Dezembro2021

Vídeos/tutorias a serem explorados:

- WhatsApp business;
- Melhor uso de redes sociais: 1) <https://fb.watch/eE2x8uG6Zc/> Live da página oficial do IFRS Contribui sobre “Como se posicionar e produzir conteúdo no Instagram para aumentar as vendas do seu negócio”; 2) <https://fb.watch/eE2MFHt4GU/> “Como usar o Instagram para vender mais e melhor” ; 3) <https://fb.watch/eE2Gs9SMLU/> Live do canal oficial do IFRS Contribui, “Como criar autoridade nas mídias sociais e impulsionar o seu negócio”.
- **Avaliação das postagens Instagram e Facebook** (alcance e o que poderia chegar, como está o posicionamento atual) - reorganizar postagens - ver cores Realizar uma avaliação breve das últimas postagens...como no exemplo abaixo. Demonstrar para a <sigilo> o que tem mais alcance. Por exemplo os vídeos, que sabemos que geralmente tem mais curtidas. Os estabelecimentos podem ser instruídos a fazer vídeos curtos dos ganhadores, ou mesmo do próprio local com as raspadinhas e postar e marcar a <sigilo>. É um trabalho de mão dupla, quando a <sigilo> postar o estabelecimento, o associado reposta e vice e versa.

	3 DE JUNHO DE 2021	11 DE JULHO DE 2021
DATA	3 DE JUNHO DE 2021	11 DE JULHO DE 2021
NÚMERO DE CURTIDAS VISUALIZAÇÕES	6 CURTIDAS E 164 VISUALIZAÇÕES	30 CURTIDAS
QUANTIDADE DE COMENTÁRIOS	0 COMENTÁRIOS	2 COMENTÁRIOS
DESCRIÇÃO DA POSTAGEM	VÍDEO FRANGOS SENDO ASSADOS DESTACANDO QUALIDADE DO FRANGO E SEU TEMPERO ÚNICOS. NA DESCRIÇÃO SALIENTAVA SEU CUIDADO E DEDICAÇÃO AO SEUS PRODUTOS E CLIENTES.	FOTO FRANGO E OUTROS ALIMENTOS SENDO ASSADOS E UM VÍDEO DELES SENDO ASSADOS TAMBÉM(TUDO AUTORAL). NA DESCRIÇÃO DIZIA COMO ZELAVA PELO CUIDADO E BOM TEMPERO DE SEUS PRODUTOS.

AVALIAÇÃO DAS POSTAGENS

Essa atividade foi realizada com o propósito de identificar quais são os assuntos que mais prendem a atenção dos seguidores e geram maior engajamento. Ao analisar as postagens na rede social da Rotisserie Frango assado do dia 24 de Janeiro de 2021 até a mais recente podemos perceber que:

Mais Fotos e vídeos autorais(ou aparentemente autorais): foram muito bem recebidos com destaque ao de 11 de julho, então buscar usar sempre que possível fotos que você mesmo tirou, caso não seja possível procure fotos que pareçam mais naturais, se também não sendo possível procure focar na edição da foto, uma edição mais chamativa e trabalhada mostrou-se muito mais atraente ganhando mais curtidas enquanto algumas por causa da edição ou escolha de imagens foram de baixo destaque gerando menos engajamento. Procurar postar mais vídeos, e as vezes uma foto e um vídeo na mesma publicação.

Análise de engajamento nas redes sociais no último mês (para verificar quais as que são de maior interesse por parte dos seguidores):

Data	Número de curtidas	Quantidade de comentários	Descrição da postagem	Visualização
01/10	16	0	Foto referente ao evento "Soberanas", na descrição diz "👑 Jovens Sertanense! Aproveite esta grande oportunidade de se tornar uma representante de nosso município. Fique ligada no período de inscrições. 😊"	
04/10	4	0	Foto referente ao evento "Soberanas", sobre ser o último dia de inscrição para o evento.	
04/10	2	0	Foto referente ao evento de mês das crianças, sem descrição.	
06/10	100	1	Foto referente ao evento "Soberanas", com a escolha das candidatas que irão participar.	
07/10	78	0	Foto referente ao evento "Soberanas", sobre o evento será no próximo dia.	
10/10	96	0	Foto referente ao evento "Soberanas", publicação sobre o evento.	
15/10	-	0	Vídeo jantar	189
26/10	4	1	Imagem de divulgação de um evento "Jantar baile de aniversário do município e coroação das soberanas de Sertão"	2
27/10	-	0	Vídeo divulgação de um evento "Jantar baile de aniversário do município e coroação das soberanas de Sertão"	255
01/11	13	0	Imagem de divulgação de um evento "Jantar baile de aniversário do município e coroação das soberanas de Sertão"	

Em relação a organização e cores utilizadas. Sugestões de organização:

frangoassado.gdi

33 Publicaç... 483 Seguidor... 645 Seguindo

Rotisserie | Frango Assado

- Frango Assado
- Carnes Assadas em geral
- Acompanhamentos
- Saladas
- Espetinhos
- Combo Especial
- Bebidas

Faça sua reserva!

Ver tradução

ap://whatsapp.com/send?phone=55498419990&...
 Rua Barque de Macedo, 2701 - Centro | Trevo do
 Grillo Garibaldi, Rio Grande do Sul 95720000

Cardápio Especialidades Clientes Informações Bastidores

COMBO ESPECIAL
60,00
SERVE 5 PESSOAS

VENHA NOS CONHECER
FOTO DE UM DE Nossos CLIENTES

TAMBÉM TEMOS
LINGUIÇA SUÍÇA COSTELA SUÍÇA
ESPETINHOS ACOMPANHAMENTOS

COMBO FAMÍL.
FRANGO ASSADO (MEIO)
POLENTA (PORÇÃO DUPLA)
MARGARITA (DUPLA)
59,90
SERVE 5 PESSOAS

MITU OU VERDADE?
O FRANGO NÃO PODE SER CONGELADO

HOJE É DIA DE Frango assado

EXEMPLOS DE POSTAGENS DO FEED SEGUINDO PADRÕES DE BEGE PARA FAZER REFERÊNCIA AO LOGO DA MARCA

FOTO DE SEUS PRODUTOS(FRANGO, POLENTA, MAIONESE ETC...)

FEEDBACK E COISAS RELACIONADOS AOS CLIENTES

APENAS O CARDÁPIO

CONTATO, LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES QUE CONSIDEREM IMPORTANTES.

MANTER OS DESTAQUES "BASTIDORES"

Essa também é uma estratégia interessante tanto para a <sigilo> quanto para seus <sigilo>:

The infographic is titled "LISTA DE TRANSMISSÃO" and is presented on a light brown background with a green horizontal band. It contains six columns, each with a question in English and Portuguese, followed by a specific instruction in Portuguese.

O QUE? WHAT?	QUEM? WHO?	ONDE? WHERE?	QUANDO? WHEN?	POR QUE? WHY?	COMO? HOW?
Elaborar uma lista de transmissão pelo WhatsApp Business	Todos os clientes que já consumiram algum produto.	No WhatsApp Business	Defina um dia da semana para mandar essas mensagens.	Através dele, é possível estabelecer comunicações segmentadas e assertivas, além de trabalhar estratégias de relacionamento com os clientes.	Faça uma lista de contatos e segmentos de clientes, construa sua estratégia de comunicação e relacionamento com um WhatsApp business. Após, faça um teste e analise os resultados.